

EDN KUITDC

DOI 10.5281/zenodo.17587976.

УДК 633.174.1:[633.62 +631.363.283]

Матюшин П. А., Кибальник О. П.

**ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ВАЛЬЦОВОГО ПРЕССА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО КОНТРОЛЬ НАКОПЛЕНИЯ САХАРОВ В СОКЕ
САХАРНОГО СОРГО**

ФГБНУ «Российский научно-исследовательский и проектно-технологический институт сорго и кукурузы»

Реферат. В статье отмечена уникальная способность культуры сахарное сорго накапливать в своем соке различные виды сахаров. Поэтому создание технологичных сортов и гибридов сорго с наибольшим выходом продукции с единицы площади и разработка оборудования для извлечения сока в лабораторных условиях являются актуальными. Цель исследований – оптимизация параметров и режимов работы разработанного вальцового пресса, предназначенного для извлечения сока из стеблей сахарного сорго в лабораторных условиях. Исследования проводили на сортах сахарного сорго селекции ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» – Волжское 51, Капитал, Севилья и Изольда в течении 2021–2024 гг. в агроклиматических условиях г. Саратова (ГТК = 0,62–0,83). Выявлен сорт Капитал, характеризующийся 18,1 % содержанием сахаров в среднем за период исследований. Сорт Волжское 51 сильнее реагировал на изменение гидротермических условий по накоплению сахаров: их количество варьировало от 7,5 до 15,4 %. Более высокие значения признака отмечены в условиях 2024 г. – 17,1 % в среднем по группе сортов, когда в период цветение-восковая спелость наблюдались более засушливые условия. Последующее испытание лабораторного пресса позволили получить предварительные оптимальные его конструктивные параметры и режимы работы: при давлении в 83,3 кг выход составляет 38–41 %, причем, чем выше скорость прокатки, тем меньше по времени деформированный стебель контактирует с выделенным соком, что отражается на его выходе; увеличение числа прокаток приводит к усложнению конструкции пресса и увеличению энергозатрат на его привод; уменьшение размеров частиц измельченных стеблей сахарного сорго приводит к увеличению выхода сока; при оптимальных параметрах и режимах работы разработанного пресса на его привод в зависимости от сортовых особенностей требуется от 40 до 80 ватт.

Ключевые слова: сорго, температура, осадки, вальцы, давление, пружины, обороты, прокатка, измельчение, сок.

Для цитирования: Матюшин П. А., Кибальник О. П. Оптимизация параметров вальцевого пресса, обеспечивающего контроль накопления сахаров в соке сахарного сорго // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 4 (44). С. 105–117. EDN: KUITDC. DOI: 10.5281/zenodo.17587976.

For citation: Matyushin P. A., Kibalnik O. P. Optimization of the design parameters of roller press that ensure the control of sugar accumulation in juice from sweet sorghum stalks // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 4 (44). P. 105–117. EDN: KUITDC. DOI: 10.5281/zenodo.17587976.

Введение

Сахарное сорго, обладая уникальной способностью формировать высокую продуктивность биомассы и накапливать в своем соке различные виды сахаров, имеет очень широкий спектр направлений использования [1, 2]. Эта биологическая особенность – синтезировать достаточно большое количество сахаров (18–20 % и более) за короткий период вегетации, выгодно отличает данную культуру и способствует

рассмотрению ее в качестве альтернативного источника сырья в перерабатывающей промышленности [3–5]. Использование растений сахарного сорго для производства сахаросодержащей продукции (патока, сироп, сок и так далее) и биоэтанола развивается в разных странах мира, но на такие страны как США и Бразилия приходится до 85 % или 30–40 млн т всего производства спирта [6].

Согласно литературным данным, базовая технологическая схема производства сахаросодержащей продукции состоит из следующих операций: 1) получение сока, 2) обработка сока, 3) очистка сока, 4) выпаривание до полусиропа, 5) уваривание до сиропа.

В зависимости от назначения переработки соргового сырья эта схема оптимизируется. Так, в Российской Федерации разработаны и апробированы технологии получения сахаросодержащей продукции: патока, сироп, сок, сорговый мед, квас [7–9]. В 1980–1990 гг. в ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» разработана линия по переработке сахарного сорго. Технология производства патоки из зеленой массы сахарного сорго включает следующие технологические операции: скашивание зеленой массы с предварительным измельчением, доставка скошенной массы на линию переработки, прием из самосвального транспорта и дозирование подачи, измельчение зеленой массы, отжим сока, очистка сока от клетчатки, выпаривание сока.

В ряде стран ближнего зарубежья также уделялось внимание разработке технологических схем производства сахаросодержащей продукции. Так, в Узбекистане в настоящее время разработана технологическая схема извлечения и получения сока из стеблей сорго [10], в Казахстане – схема получения соргового сиропа [11]. При этом, технологическая схема по переработке сырья из местных сортов сахарного сорго включала: стадии уборки (срезки) стеблей сорго, их очистку от листьев и метелок, кратковременное хранение, прессование и фильтрацию полученного сока. Полученный сок стерилизовали в автоклаве и отправили на хранение, при этом продукт характеризовался необычным специфическим вкусом, ароматом и цветом [10].

В Индии представлен новый метод производства осветлённого сока сахарного сорго. Сок осветляли с помощью предварительного нагревания с последующей вакуумной фильтрацией с использованием вспомогательного фильтра. Осветлённый сок концентрировали до сиропа с приемлемыми органолептическими свойствами [12]. Тогда как в США внедрение этапов деаэрации, отстаивания и осветления сока позволило наладить производство сиропа и помогло сгладить различия в качестве и технологии производства, обусловленные влиянием сорта и окружающей среды, а также обеспечило бесперебойные поставки потребителям [13].

Разноплановость применения продукции, полученной от возделывания этой культуры, накладывает отпечаток и на селекционную работу. Кроме основных направлений, обеспечивающих рост продуктивности сортов и увеличение содержания сахаров, в условиях Саратовской области ведется селекционная работа по изучению их фракционного состава [14]. Таким образом, в настоящее время становится актуальным не только создание высокосахаристых сортов и гибридов сорго с улучшенным фракционным составом водорастворимых сахаров в соке стебля, но и технологичных, характеризующихся наибольшим выходом продукции с единицы площади.

Цель исследований – оптимизация параметров и режимов работы разработанного вальцового пресса для извлечения сока из стеблей изучаемых сортов сахарного сорго в период наблюдения за динамикой накопления сахаров в зависимости от их генотипических особенностей и условий внешней среды.

Материалы и методы исследований

Исследования проводили на новых сортах сахарного сорго местной селекции: Волжское 51, Капитал, Севилья и Изольда в течение 2021–2024 гг. в агроклиматических условиях города Саратова. Так, согласно представленным на рисунке 1 данным среднесуточных температур, наиболее высокие пики установлены в 2024 г. – июнь, июль, сентябрь: 23,2; 25,0; и 17,0 °С соответственно. Условия 2024 г. отличались наименьшей суммой осадков за период июль–сентябрь. В целом, гидротермический коэффициент составил в 2021 г. – 0,62, 2022 – 0,75, 2023 – 0,69, 2024 – 0,83.

Посев сортов сахарного сорго проводили во II–III декаде мая на почвах чернозема с содержанием гумуса до 3,2 % в пахотном слое согласно традиционной технологии возделывания с междурядьем 70 см с густотой стояния растений 100–150 тыс. на гектаре. Содержание водорастворимых сахаров в соке стебля образцов оценено в поле экспресс-методом с помощью рефрактометра RL-2.

Рисунок 1 – Особенности гидротермического режима в течение вегетации сорго

В лабораторных условиях предварительно подготовленные стебли растений сахарного сорго, очищенные от листьев, с удаленной метелкой, порезанные на отрезки длиной 25–30 см, подавались между вращающимися встречно вальцами. Рифленая поверхность вальцов обеспечивала захват стеблей и их прокатку. За счет давления, создаваемого пружинами, стебель деформировался и из него выделялся сок. Для сбора выделяемого вальцами сока под ними устанавливали поддон. Контроль за количеством выделенного сока осуществлялся взвешиванием стеблей до и после их прокатки. Разница в весе определяла количество выделенного сока.

Перечень средств и оборудования для определения функциональных показателей:

- Весы с погрешностью измерений $\pm 0,01$ мг (по ГОСТ 24104).
- Сушильный шкаф с погрешностью измерений $\pm 0,1$ %.
- Влагомер с погрешностью измерений не более $\pm 1,5$ %.
- Рулетка длиной 10 м с погрешностью измерений ± 1 мм (по ГОСТ 7502).
- Напольные электронные весы ТВ-5-200.2-А1 (А2, А3, Т1, Т2, Т3) до 200 кг.
- Секундомер с погрешностью измерений ± 1 с.
- Штангенциркуль ШЦ-II-250-0,05 (ГОСТ 166-96).
- Набор щупов с шагом измерений 0,01 мм (ГОСТ 882-75).

Статистическая обработка результатов исследований выполнена дисперсионным двухфакторным анализом (фактор А – генотип и фактор В – условия внешней среды) и однофакторным дисперсионным анализом в программе Агрос 2.09.

Результаты и их обсуждение

Оценка сортов сорго по накоплению общего содержания сахаров в соке стебля. Процесс извлечения сока из стеблей сахарного сорго и изучение его характеристик становится неотъемлемой частью селекционной работы. В связи с этим спроектирован лабораторный вальцовый пресс для оперативного отжима сока из растений сахарного сорго (рисунок 2).

Рисунок 2 – Пресс вальцовый лабораторный

Для испытания пресса выделили четыре сорта (Капитал, Волжское 51, Севилья и Изольда), различающиеся по накоплению водорастворимых сахаров в соке стебля. Литературные данные свидетельствуют о том, что интенсивный синтез сахаров происходит в зависимости от фазы развития: с момента цветения до восковой спелости [15, 16]. Причем, накопление сахаров в соке стебля сахарного сорго зависит от складывающихся факторов внешней среды [17]. Поэтому перед испытанием вальцового пресса провели изучение изменчивости содержания сахаров в соке стебля у данных сортов. Дисперсионным двухфакторным анализом установлено достоверное влияние как генотипа (фактор А), так и условий внешней среды (фактор В). Выявлен сорт, характеризующийся высоким содержанием сахаров в соке стебля в среднем за период исследований – Капитал (18,1 %). Сорт Волжское 51 сильнее реагировал на условия окружающей среды по накоплению водорастворимых сахаров: показатели признака варьировали от 7,5 до 15,4 %. Тогда как у сортов Капитал, Севилья и Изольда размах варьирования оказался наименьшим и составил 2,5, 1,6 и 1,8 % соответственно (таблица 1).

Таблица 1 – Содержание сахаров в соке стебля сорго в зависимости от метеорологических условий сезона вегетации

Сорт (фактор А)	Год (фактор В)			Среднее
	2021	2022	2023	
Волжское 51	11,2 b	7,5 a	15,4 cd	11,4 a
Капитал	18,9 d	16,4 cd	18,4 cd	18,1 c
Севилья	15,5 cd	16,5 cd	17,1 cd	16,5 bc
Изольда	14,7 c	15,1 cd	16,5 cd	15,7 b
Среднее	15,2 a	14,0 a	17,1 b	
F _{05(A)}				18,46*
НСР ₀₅				1,97
F _{05(B)}				7,44*
НСР ₀₅				1,71

Более высокие значения признака отмечены в условиях 2023 г. – 17,1 % в среднем по группе сортов. Очевидно, на накопление сахаров в соке стебля существенное влияние оказали осадки, выпавшие за период июль-сентябрь в количестве 66,5 мм (по сравнению с 124,5 мм осадков в 2023 г.), что совпадает с периодом «цветение-восковая спелость». Температурный режим при этом существенно не различался: сумма активных температур в 2022 г. составила 1773 °С, в 2023 г. – 1809 °С (см. рисунок 1).

Перед испытанием пресса в 2024 г. также определили количество накопленных сахаров в соке растений и влажность стеблей. Причем, незначительное количество осадков отразилось на интенсивном синтезе сахаров. Их содержание увеличилось в соке стебля всех изучаемых сортов сорго и составило 18,5–21,0 % (таблица 2).

Таблица 2 – Содержание сахара в соке и его количество в растениях сахарного сорго, 2024 г.

Показатель	Сорт			
	Волжское 51	Севилья	Капитал	Изольда
Содержание сахара, %	18,5	20,5	21,0	19,3
Влажность стеблей, %	67,23	68,01	64,68	68,54
Масса стебля, г	70,75	76,75	74,25	124,75

Проведенный структурный анализ показывает, что растения сорта Изольда имеют самые высокие показатели средней массы и влажности стеблей. По содержанию накопленных сахаров (19,3 %) сорт Изольда в условиях года уступает сортам Севилья (20,5 %) и Капитал (21 %), однако масса стебля и его влажность обеспечивают самый большой выход сахаров.

При разработке компоновочной схемы пресса в его конструкцию заложена возможность проведения исследований, направленных на оптимизацию его параметров, обеспечивающих качественное выполнение процесса. По классификации подобного оборудования он относится к прессам вальцевого типа с вертикально расположенными вальцами. Анализ литературных источников позволил определиться с диаметром вальцов, который в нашем случае составляет 89 мм; сами вальцы изготовлены из нержавеющей стали марки 08X18H10 и имеют возможность регулировки зазора между ними, усилия их прижатия, скорости вращения. Для лучшего захвата стеблей и их протягивания в процессе выделения сока на их поверхности выполнена накатка (рифление косое 1,2, ГОСТ 21474-75). Для проведения исследований по определению влияния давления прессования на полноту выделения сока и энергетических затрат верхний валец имеет возможность перемещаться в вертикальной плоскости. Специальный корпус опорных

подшипников верхнего вальца имеет боковые пазы, в которые входят направляющие, закрепленные на раме пресса. Этот валец является ведомым и получает вращение от нижнего ведущего вальца за счет усилия прижатия, которое создают расположенные по бокам пружины. Привод валцов ручной, посредством рукоятки, установленной на валу ведущего вальца.

Определение выхода сока в зависимости от усилия прижатия валцов.

Для изучения данного показателя верхний ведомый валец выполнен подпружиненным с возможностью перемещаться в вертикальной плоскости. Изменением длины пружины регулируется усилие прижатия валцов по линии контакта и соответственно давление их на стебель растения. Для контроля этого показателя предварительно выполнена тарировка пружин, которая позволяет определить величину давления (кг) в зависимости от ее длины. Для проведения этих исследований было разработано и изготовлено специальное приспособление, которое монтировалось на напольные электронные весы ТВ-5-200.2-А1 (А2, А3, Т1, Т2, Т3), рисунок 3. Приспособление выполнено в виде двух уголков: нижний уголок (на котором жестко закреплены две шпильки) устанавливается под платформой весов и упирается в их станину. Верхний уголок располагается над платформой и имеет две направляющие, в которые внутренним диаметром устанавливается верхний конец пружин, нижним концом пружины опираются на платформу весов. На шпильках нижнего уголка нарезана резьба М16 с шагом 2 мм, идентичная с резьбой винта, закрепленного на корпусе подшипника верхнего вальца пресса. Шпильки нижнего уголка пропущены через отверстия в верхнем уголке, и на них накручены гайки с меткой, позволяющей контролировать их обороты. После монтажа приспособления пружины находятся в исходном состоянии, а показания весов обнуляются.

Рисунок 3 – Тарировка пружин вальцового пресса

Затем, делая по одному обороту каждой гайки, сжимали пружины на два миллиметра и фиксировали показания на циферблате весов. Исследования проводили до полного сжатия пружин. Результаты исследований по тарировке показаны в таблице 3.

На основании полученных данных представлен график полноты выхода сока из стеблей сахарного сорго в зависимости от усилия прижатия валцов в зоне прессования (рисунок 4А). Выявлено, что исследуемая зависимость носит линейный характер. С возрастанием давления в зоне отжима увеличивается и выход сока. При давлении в 60–90 кг сортовое различие практически не оказывает влияния на величину выхода сока, а при 83 кг разница минимальная. Выход сока при таком

давлении составил 38–41 %. Максимальное давление в 184 кг позволяло увеличить выход сока до 64 %, но в этом случае резко возрастают усилия на процесс прокатки стеблей. Поэтому в дальнейших исследованиях по оптимизации параметров вальцевого пресса давление в зоне отжима будет составлять 83,30 кг.

Таблица 3 – Результаты исследований по тарировке пружин

Измерение № п/п	Длина пружин (мм)	Величина давления (кг)	Прирост давления (кг)
1	62	0	-
2	60	9,14	9,14
3	58	19,44	10,30
4	56	30,02	10,58
5	54	40,62	10,60
6	52	51,10	10,48
7	50	61,75	10,65
8	48	72,55	10,80
9	46	83,30	10,75
10	44	94,80	11,50
11	42	106,75	11,95
12	40	118,70	11,95
13	38	133,60	14,90
14	36	184,35	50,75

Изучение выхода сока в зависимости от зазора между прессующими вальцами. Данный показатель оказывает большое влияние на работоспособность вальцевого пресса. Ограничением служат затраты энергии на прокручивание вальцов и возможности вальцов по захвату стеблей. Решение данной проблемы заключается в определении оптимального зазора между прессующими вальцами. В конструкции пресса предусмотрено изменение данного параметра в пределах 0–10 мм.

При оптимальном усилии прижатия вальцов зазор между ними изменялся с шагом в 1 мм. Изучаемый параметр должен обеспечить снижение энергозатрат на прокручивание вальцов, надежный захват стеблей и не оказывать существенного влияния на полноту выделения сока. Величина зазора контролировалась подбором щупов. Сорта Волжское 51 и Капитал, формирующие более тонкие стебли, даже при зазоре в 1 мм снижают количество выделенного сока на 13–20 %. Поэтому работа пресса и дальнейшие исследования вели без зазора между вальцами.

Определение влияния скорости прокатки на полноту выделения сока. Исследование этой характеристики осуществляется при оптимальных параметрах давления прессования и зазора между вальцами. Разрабатываемый вальцовый пресс имеет ручной привод. Линейная скорость вальцов регулируется изменением числа их оборотов в единицу времени. Анализ конструкций подобного оборудования для получения сока из различных видов растительного сырья показал, что линейная скорость рабочих органов варьирует в пределах 0,3–0,5 м/с. Для более детального изучения влияния данного параметра на полноту выделения сока из стеблей сортов сахарного сорго в последующих опытах планируется его исследование в интервале 0,1–0,6 м/с с шагом 0,1 м/с. Результаты этих исследований представлены на графике (рисунок 4Б). Поскольку разработанный пресс имеет ручной привод, наиболее комфортной частотой вращения является отжим сока при одном обороте вальцов в секунду. Такой режим обеспечивает скорость прокатки стеблей равную 0,2–0,3 м/с [18].

При исследовании *влияния количества прокаток стебля на полноту извлечения сока* установлено, что основная часть отжатого сока приходится на первые три прокатки стебля. У сорта Севилья выход сока достиг 55,44 %. Графическая

зависимость, отражающая влияние количества прокаток стеблей сахарного сорго на величину отжатого сока, представлена на рисунке 4В.

Влияние степени измельчения стеблей на количество отжатого из них сока. Для этого части стеблей измельчали на лабораторной дробилке и пропускали через пресс. Исследования проводили с измельченными стеблями сахарного сорго размерами частиц 10–20 мм, 5–10 мм и менее 5 мм. Определено, что с уменьшением размера частиц измельченных стеблей происходит увеличение количества выделенного сока.

Однако, если сравнить эти результаты с данными отжима из целых стеблей, то можно отметить, что при отжиме сока из измельченных стеблей выход его снижается в среднем по сортам на 10–11 %, поэтому данная операция в варианте с вальцовым прессом не целесообразна и более предпочтительна для прессов с длительным периодом отжима, например, шнековых или порционных гидравлических [19].

Анализ литературы по данному вопросу показал незначительное влияние способов измельчения на извлечение сока и качество сахара. Зарубежные исследователи рекомендуют во избежание быстрого разложения сахаров в стеблях в полевых условиях и сокращении времени обработки сырья на сахарном заводе измельчать стебли сахарного сорго целиком после удаления метелки, но без удаления листьев [17].

Все вышеописанные изучаемые характеристики пресса в различной степени влияют на *показатель мощности, затрачиваемой на привод вальцов*, но основная часть энергозатрат приходится на показатель усилия прижатия вальцов. Поэтому проведено отдельное исследование данного параметра в зависимости от давления прессования. Зависимость мощности, затрачиваемой на привод вальцового пресса от давления вальцов в зоне прессования, представлена на графике (рисунок 4Г). Наименьший средний показатель по затратам мощности на привод вальцов в рабочем диапазоне давления 60–90 кг получился при отжиме сока из сорта Капитал, а наибольший – сорта Изольда. Самым существенным показателем, определяющим отличие этих сортов в условиях 2024 г., оказался диаметр их стеблей, который и повлиял на возрастание показателя мощности на привод вальцов.

А

Б

В

Г

Рисунок 4 – Зависимости величины выхода сока от давления в зоне отжима (А), скорости прокатки (Б), количества прокаток (В) и мощности привода от давления вальцов (Г)

Примечание * – $p \leq 0,05$

Выводы

В результате проведенных исследований, за 2021–2024 гг. установлено, что накопление водорастворимых сахаров в соке сахарного сорго зависит как от генотипических особенностей, так и условий окружающей среды. Наибольшим синтезом сахаров характеризовался сорт Капитал: в зависимости от условий года содержание сахаров варьировало от 16,5 до 21,0 %. Анализ эффективности переработки на сок стеблей изучаемых сортов позволяет сделать вывод, что наиболее предпочтительным является сорт Изольда. Проведенные в 2024 г. испытания позволили получить предварительные оптимальные конструктивные параметры и режимы работы разработанного лабораторного пресса. Так, при давлении в 60–90 кг сортовое различие практически не сказывается на величине выхода сока и составляет 38–41 %, а при 83 кг разница минимальная. В случае подпружиненных вальцов наличие зазора между ними негативно сказывается на количестве отжатого сока, зазор в 1 мм снижает количество выделенного сока на 13–20 % и не оказывает влияния на захват стеблей. Чем выше скорость прокатки стебля, тем меньше стебель контактирует с отжатым соком, что сказывается на его выходе; для нашей разработки оптимальная скорость – 0,2–0,3 м/с. Основная часть отжатого сока приходится на первые три прокатки стебля. Дальнейшее увеличение числа прокаток приводило к небольшому увеличению количества отжатого сока, однако на практике это означает значительное усложнение конструкции и возрастание затрат энергии на его привод. Размер частиц измельченных стеблей сахарного сорго менее 5 мм обеспечивает увеличение количества выделенного сока. Настройка пресса на оптимальные параметры и режимы работы требует, в зависимости от сорта, затрат мощности на его привод от 40 до 80 ватт.

Литература

1. Бойко В. С., Тимохин А. Ю., Михайлов В. В. Влияние различных условий минерального питания на урожайность семян сорго сахарного в условиях южной лесостепи Западной Сибири // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 2022. № 4 (60). С. 6–13. DOI: 10.18286/1816-4501-2022-4-6-13.
2. Юдина В. Н., Болдырева Л. Л., Бритвин В. В. Кормовая ценность гибридов F1 сорго сахарного // Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2024. № 111. С. 165–168. DOI: 10.21515/1999-1703-111-165-168.
3. Бельченко С. А., Дронов А. В., Васькина Т. И. Особенности биологии, опыт возделывания и перспективы переработки сорго сахарного на юго-западе центральной России // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 2019. № 2 (46). С. 24–32. DOI: 10.18286/1816-4501-2019-2-24-32.
4. Ковтунова Н. А., Ковтунов В. В. Использование сорго сахарного в качестве источника питательных веществ для человека (обзор литературы) // Зерновое хозяйство России. 2019. № 3 (63). С. 3–9. DOI: 10.31367/2079-8725-2019-63-3-3-9.
5. Капустин С. И., Володин А. Б., Капустин А. С. Хозяйственно ценные признаки новых гибридов (F1) сорго сахарного и их родительских форм // Таврический вестник аграрной науки. 2023. № 2 (34). С. 61–71. DOI: 10.5281/zenodo.8271957.
6. Ковтунова Н. А., Ковтунов В. В. Использование сорго и основные направления селекционной работы во ВНИИЗК им. И. Г. Калининко // Таврический вестник аграрной науки. 2016. № 3 (7). С. 60–70.
7. Голубева Л. В., Пожидаева Е. А. Изучение функционально-технологических свойств сиропа сахарного сорго и его использование в технологии мороженого // Техника и технология пищевых производств. 2019. Т. 49. № 3. С. 431–437. DOI: 10.21603/2074-9414-2019-3-431-437.
8. Ефремова Е. Н., Петров Н. Ю. Технология переработки сахарного сорго // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. 2012. № 4 (28). С. 66–69.
9. Романенко Е. С., Миронова Е. А., Айсанов Т. С., Селиванова М. В., Есаулко Н. А., Герман М. С., Володин А. Б. Получение концентрата из клеточного сока новых сортов сахарного сорго // Магарач. Виноградарство и виноделие. 2021. Т. 23. № 2. С. 178–181. DOI: 10.35547/IM.2021.23.2.012.

10. Содикова Ш. А., Додаев К. О. Разработка технологии получения соков, из стеблей различных сортов сахарного сорго и исследование химического состава // *Universum: технические науки*. 2021. № 3–2 (84). С. 82–86. DOI: 10.32743/UniTech.2021.84.3-2.82-86.
11. Сакенов Д. Т., Искакова К. М., Анапияев Б. Б. Технология производства сахарного сиропа из сахарного сорго (*Sorghum bicolor* L.) // *Вестник науки*. 2025. Т. 1. № 5 (86). С. 1195–1204.
12. Mazumdar S. D., Poshadri A., Rao S. P., Ravinder Reddy C.H., Reddy B.V.S. Innovative use of sweet sorghum juice in the beverage industry // *International Food Research Journal*. 2012. Vol. 19(4). P. 1361–1366.
13. Eggleston G., Heckemeyer M., Cyr E.S., Wartelle L. Case study: commercialization of sweet sorghum juice clarification for large-scale syrup manufacture // *Sugar Tech*. 2016. Vol. 18. P. 249–257. DOI:10.1007/s12355-015-0387-9.
14. Кибальник О. П., Каменева О. Б. Перспектива использования сахарного сорго для получения сахаросодержащей продукции при возделывании в засушливых регионах // *Сахар*. 2024. № 3. С. 34–39. DOI: 10.24412/2413-5518-2024-3-34-39.
15. Шкодина Е. П. Биологические основы выращивания сорго на северо-западе Нечерноземной зоны // *Аграрная наука евро-Северо-Востока*. 2021. Т. 22. № 4. С. 531–541. DOI: 10.30766/2072-9081.2021.22.4.531-541.
16. Нокербекова Н. К., Завалин А. А., Сулейменов Е. Т., Жапаев Р. К. Влияние подкормок азотным удобрением на сахаристость растений сорго сахарного в условиях юго-востока Казахстана // *Российская сельскохозяйственная наука*. 2017. № 6. С. 6–10.
17. Rao S. S., Patil J. V., Reddy D. C., Kumar B.S.V., Rao P. S., Gadakh S. R. Effect of different crushing treatments on sweet sorghum juice extraction and sugar quality traits in different seasons // *Sugar Tech*. 2013. Vol. 15. P. 311–315. DOI:10.1007/s12355-013-0220-2.
18. Литвинов М. В. Обоснование параметров и режима работы вальцевых рабочих органов при отжиме сока из стеблей сахарного сорго. Автореф. дисс. ... канд. техн. наук. зерноград: Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия, 2008. 20 с.
19. Ганженко А. Н. Влияние сортовых особенностей на количество и качество сока из сахарного сорго // *Сахарная свекла*. 2019. № 1. С. 41–44.

References

1. Boyko V. S., Timokhin A. Yu., Mikhailov V. V. Influence of different conditions of mineral nutrition on yield of sweet sorghum seeds in the conditions of the southern forest-steppe of Western Siberia // *Vestnik of Ulyanovsk State Agricultural Academy*. 2022. No. 4 (60). P. 6–13. DOI: 10.18286/1816-4501-2022-4-6-13.
2. Yudina V. N., Boldyreva L. L., Britvin V. V. Feed value of F1 hybrids of sweet sorghum // *Proceedings of the Kuban State Agrarian University*. 2024. No. 111. P. 165–168. DOI: 10.21515/1999-1703-111-165-168.
3. Belchenko S. A., Dronov A.V., Vaskina T. I. Biology features, cultivation experience and prospects of processing of sweet sorghum in the south-west of central Russia // *Vestnik of Ulyanovsk State Agricultural Academy*. 2019. No. 2 (46). P. 24–32. DOI: 10.18286/1816-4501-2019-2-24-32.
4. Kovtunova N. A., Kovtunov V. V. The use of sweet sorghum as a source of nutritious substances for human (literature review) // *Grain Economy of Russia*. 2019. No. 3 (63). P. 3–9. DOI: 10.31367/2079-8725-2019-63-3-3-9.
5. Kapustin S. I., Volodin A. B., Kapustin A. S. B., Economically valuable signs of new *Sorghum saccharatum* hybrids (F1) and their parent forms // *Taurida Herald of the Agrarian Sciences*. 2023. No. 2 (34). P. 61–71. DOI: 10.5281/zenodo.8271957.
6. Kovtunova N. A., Kovtunov V. V. The use of sorghum and the main areas of breeding work in ARRIGC named after I. G. Kalinenko // *Taurida Herald of the Agrarian Sciences*. 2016. No. 3 (7). P. 60–70.
7. Golubeva L. V., Pozhidaeva E. A. Functional and technological properties of sorghum syrup and its use in ice cream technology // *Food Processing: Techniques and Technology*. 2019. Vol. 49. No. 3. P. 431–437. DOI: 10.21603/2074-9414-2019-3-431-437.
8. Yefremova E. N., Petrov N. Yu. Sugar sorghum processing technology // *Izvestia of the Lower Volga Agro-University Complex*. 2012. No. 4 (28). P. 66–69.
9. Romanenko E. S., Mironova E. A., Aysanov T. S., Selivanova M. V., Esaulko N. A., German M. S., Volodin A. B. Obtaining a concentrated sugar syrup from cell juice of new sugar sorghum varieties // *Magarach. Viticulture and Winemaking*. 2021. No 23 (2). P. 178–181. DOI: 10.35547/IM.2021.23.2.012.
10. Sodikova Sh. A., Dodaev K. O. Development of a technology for producing juices from stalks of different grades of sugar sorgho and research of the chemical composition // *Universum: Technical sciences*. 2021. No. 3–2 (84). P. 82–86. DOI: 10.32743/UniTech.2021.84.3-2.82-86.
11. Sakenov D. T., Iskakova K. M., Anapiyaev B. B. Technology of production of sugar syrup from sugar sorghum (*Sorghum bicolor* L.) // *Science Bulletin*. 2025. Vol. 1. No. 5(86). P. 1195–1204.

12. Mazumdar S. D., Poshadri A., Rao S. P., Ravinder Reddy C.H., Reddy B.V.S. Innovative use of sweet sorghum juice in the beverage industry // International Food Research Journal. 2012. Vol. 19(4). P. 1361–1366.
13. Eggleston G., Heckemeyer M., Cyr E.S., Wartelle L. Case study: commercialization of sweet sorghum juice clarification for large-scale syrup manufacture // Sugar Tech. 2016. Vol. 18. P. 249–257. DOI: 10.1007/s12355-015-0387-9.
14. Kibalnik O. P., Kameneva O. B. The prospect of using sugar sorghum to produce sugar-containing products for cultivation in arid regions // Sahar. 2024. No. 3. P. 34–39. DOI: 10.24412/2413-5518-2024-3-34-39.
15. Shkodina E. P. Biological basis of sorghum cultivation in the North-West of the Non-Chernozem zone // Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka = Agricultural Science Euro-North-East. 2021. Vol. 22. No. 4. P. 531–541. DOI: 10.30766/2072-9081.2021.22.4.531-541.
16. Nokerbekova N. K., Zavalin A. A., Suleimenov E. T., Zhapaev R. K. The influence of fertilizing nitrogen fertilizers on the sugar content of sweet sorghum plants in the southeast of Kazakhstan // Rossiiskaia Selskokhoziaistvennaia Nauka. 2017. No. 6. P. 6–10.
17. Rao S. S., Patil J. V., Reddy D. C., Kumar B.S.V., Rao P. S., Gadakh S. R. Effect of different crushing treatments on sweet sorghum juice extraction and sugar quality traits in different seasons // Sugar Tech. 2013. Vol. 15. P. 311–315. DOI: 10.1007/s12355-013-0220-2.
18. Litvinov M. V. Substantiation of parameters and mode of operation of roller working bodies when squeezing juice from sugar sorghum stalks. Authors abstract of Diss. ... Cand. Sc. (Techn). Zernograd: Azovo-Chernomorsky State Agroengineering Academy, 2008. 20 p.
19. Ganzhenko A. N. Influence of varietal features of sugar sorghum on yield and quality of juice // Sugar beet. 2019. Vol. 1. P. 41–44.

UDC 633.174.1:[633.62 +631.363.283]

Matyushin P. A., Kibalnik O. P.

OPTIMIZATION OF THE DESIGN PARAMETERS OF THE ROLLER PRESS THAT ENSURES THE CONTROL OF SUGAR ACCUMULATION IN JUICE FROM SWEET SORGHUM STALKS

Summary. The article notes the unique ability of sweet sorghum to accumulate various types of sugars in its juice. In this regard, the creation of technologically advanced sorghum varieties and hybrids with the highest output per unit area and the development of equipment for juice extraction in the laboratory are relevant. The aim of the research was to optimize the parameters and operating modes of the developed roller press designed to extract juice from sugar sorghum stalks in laboratory conditions. The research was carried out on sorghum varieties of the Russian Research Design and Technology Institute of Sorghum and Corn (RosNIISK Rossorgo) – ‘Volzhskoye 51’, ‘Kapital’, ‘Sevilya’ and ‘Izolda’ during 2021-2024 in the agroclimatic conditions of Saratov (Selyaninov Hydrothermal Coefficient (HTC) = 0.62–0.83). On average, the ‘Kapital’ variety contained 18.1% sugars over the entire research period. The ‘Volzhskoye 51’ variety, in the context of sugars accumulation, reacted more strongly to changes in hydrothermal conditions: their amount varied from 7.5 to 15.4%. Higher values of this feature were noted in 2024 (17.1% on average for the group of varieties) when more arid conditions were observed during the period “flowering – waxy ripeness”. Subsequent testing of the laboratory press allowed us to obtain preliminary optimal design parameters and operating modes: at a pressure of 83.3 kg, the yield is 38–41 % (the higher the rolling speed is, the less time the deformed stem contacts with the extracted juice, which affects juice output); an increase in the number of rolls leads to a complication of the design of the press and an increase in energy consumption for its drive; reducing the particle size of the crushed stalks of sugar sorghum leads to an increase in juice yield; with optimal parameters and operating modes of the developed press, its drive, depending on the varietal characteristics, requires from 40 to 80 watts.

Keywords: sorghum, temperature, precipitation, rollers, pressure, springs, revolutions, rolling, grinding, juice.

Матюшин Петр Алексеевич, кандидат технических наук, старший научный сотрудник отдела селекции и первичного семеноводства, ФГБНУ «Российский научно-исследовательский и проектно-технологический институт сорго и кукурузы»; 410050, Россия, г. Саратов, 1-й Институтский проезд, 4; e-mail: matyushinpetor@yandex.ru.

Кибальник Оксана Павловна, доктор биологических наук, заведующая отделом селекции и первичного семеноводства, главный научный сотрудник, ФГБНУ «Российский научно-исследовательский и проектно-технологический институт сорго и кукурузы»; 410050, Россия, г. Саратов, 1-й Институтский проезд, 4; e-mail: kibalnik79@yandex.ru.

Matyushin Petr Alekseevich, Cand. Sc. (Techn.), senior researcher at the Department of breeding and primary seed production, Federal State Government-Funded Scientific Institution “Russian Research Design and Technology Institute of Sorghum and Corn” (RosNIISK Rossorgo); 1st Institutsky Proyezd, Saratov, 410050, Russia; e-mail: matyushinpetor@yandex.ru.

Kibalnik Oksana Pavlovna, Dr. Sc. (Biol.), head of the Department of breeding and primary seed production, Federal State Government-Funded Scientific Institution “Russian Research Design and Technology Institute of Sorghum and Corn” (RosNIISK Rossorgo); 1st Institutsky Proyezd, Saratov, 410050, Russia; e-mail: kibalnik79@yandex.ru.

Работа выполнена в рамках тематического плана ФГБНУ Российский научно-исследовательский и проектно-технологический институт сорго и кукурузы согласно государственному заданию № 124020300044-6 Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 31.07.2025.

Дата принятия к печати – 17.09.2025.